

Дата публикации: 15 июля 2020

DOI: 10.5281/zenodo.3818327

Исторические науки

СТАРОЖИЛЫ АННИНСКОЙ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (АННИНСКИЙ СПИРТЗАВОД И АННИНСКИЙ МЭЗ)

Тютина Лариса Александровна¹, Янина Яна Васильевна²

¹Учитель истории и обществознания МБОУ СОШ «Аннинский Лицей», улица Энгельса, дом 30, Воронежская область, Анна, Россия, E-mail: Lara.tyutina@yandex.ru

²Абитуриентка МБОУ СОШ «Аннинский Лицей», улица Красный Октябрь, дом 47, Воронежская область, Анна, Россия, E-mail: y-yana.yanina@yandex.ru

Аннотация

В статье рассматриваются исторические аспекты развития Аннинской перерабатывающей промышленности (Аннинский ликеро-водочный завод и Аннинский МЭЗ, расположенные в Воронежской области). Развитие перерабатывающей промышленности в отдельных регионах определяет состояние всей национальной экономики, уровень продовольственной безопасности региона и страны в целом, а также социально-экономическую ситуацию в обществе. В статье особое внимание уделяется истории становления и развития двух старейших перерабатывающих предприятий Анны - Аннинского ликеро-водочного завода и Аннинского маслоэкстракционного завода. Акцент делается на эффективности деятельности предприятий на протяжении всего столетнего периода их деятельности. В результате проделанной работы были получены следующие результаты: изучена история становления и развития заводов, проанализированы основные производственные показатели предприятий. На основе полученных результатов авторы раскрывают историю заводов, которая тесно перекликается с историей страны. Показано, что проводимая модернизация производства, совершенствование технологий, привели к увеличению производственных мощностей.

Ключевые слова: завод, производство, общество, город, государство.

I. ВВЕДЕНИЕ

Актуальность статьи обусловлена тем, что в экономике Аннинского района Воронежской области преобладает сельское хозяйство, но и промышленные предприятия играют важную роль. В настоящее время не все предприятия в Анне работают. На спиртзаводе остановлено производство, маслозавод не полностью реализует свою продукцию, а ведь это градообразующие предприятия поселка, на которых работают сотни аннинцев. Поэтому целью работы является изучение истории и развития двух аннинских предприятий и оценка эффективности их работы.

II. МЕТОДОЛОГИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В статье были использованы различные методы исследования, в частности, описание, анализ, сравнение, обобщение.

Одно из предприятий Аннинского района Спиртзавод «Аннинский» был основан князем Барятинским в 1900 году. А через десять лет, в 1910 году, потомственный Почетный гражданин Николай Алексеевич Хренников основал в Анне близ железнодорожной станции первый маслобойный завод и вальцовую мельницу.

Все производственные помещения и корпуса спиртзавода были построены из кирпича и имели железную крышу. Это отделение, двухэтажное фильтрационное, аппаратное, квасильное, дрожжевое, картофелемойка и помещения для динамо-машины. Имелись также солодовня, картофельная, котельная, слесарная мастерская, строения для цистерн, дом винокура, контора, дом механика и бухгалтера. Оборудование было деревянное, солодовня, толовая, а топливом являлись дрова и торф, который добывался рабочими на торфодобывающих карьерах. Рабочие подвозили торф на волах и лошадях.

Находившийся в ректификационном отделении аппарат Савалля позволял выпускать спирт-ректификат, очищенный от эфиров и сивушных масел.

В 1914 году, с началом Первой Мировой войны, император Николай II объявил «сухой закон» и винокурные заводы один за другим начинают останавливаться. Аннинский спиртзавод остановился в 1916 году. По данным акцизного ведомства, некоторое количество спирта находилось в спиртоцистернах еще и в 1917-м году.

Два прессы и другое оборудование маслобойного завода было приобретено у немецкой фирмы «Кебер», оборудование мельницы было сделано фирмой «Эглангер», газогенераторный двигатель поставил Коломенский машиностроительный завод. Машины завода, мельница, здания были застрахованы в страховом обществе «Русский Ллойд». Завод располагался на земле княгини Барятинской и его владелец платил 800 рублей в год за аренду земельного участка в 1 десятину. В качестве топлива для двигателя использовалась подсолнечная лузга.

Дореволюционное название Аннинского маслозавода – завод Хренникова Николая Алексеевича. В памятной книжке Воронежской губернии на 1901 год в списке крупных землевладельцев Воронежской губернии по Бобровскому уезду значится Хренников Николай Алексеевич, станция Анна, 900 десятин земли. К 1917 году на заводе работали маслобойка, крупорушка и мельница. В сутки перерабатывалось 35 тонн семечек с выходом до 8 тонн масла. В производстве было занято 150-170 человек.

С 1916 по 1918 годы, когда в России происходили бурные события, жизнь на Аннинском спиртзаводе замерла. По крайней мере, никаких документальных свидетельств о жизни завода обнаружить не удалось. 1 января 1919 года было создано объединение «Рауспирт», в состав которого вошел Аннинский завод. По планам этого объединения запуск Аннинского завода должен был состояться уже в январе 1919 года. 11 января был назначен первый советский управляющий Иосиф Григорьевич Кучин. Производственный период продолжался до апреля, затем завод остановился. После окончания гражданской войны в 1922-23 гг. в Воронежской губернии действовало только три винокурных завода, в том числе Аннинский. Производственный сезон длился с 1 октября 1922 года по 6 апреля 1923 года. В начале 1924 года на заводе случился пожар, в штате завода осталось только 3 человека: 2 сторожа и начальник охраны Василий Августович Крюгер. После проведения восстановительных работ новый производственный сезон начался только осенью 1925 г. Производственные мощности завода были задействованы на 90%, штат завода состоял из 54 человек.

Крупная реконструкция на Аннинском спиртзаводе происходила в 1932-1933 годах: надстроено помещение бродильного отделения и заменены бродильные и дрожжевые емкости; реконструировано отделение переработки картофеля и варки зерна; расширено и надстроено здание котельного отделения с заменой паровых котлов на более мощные; расширено спиртохранилище.

В 1936 году завод вновь подвергается значительной реконструкции: устанавливаются дополнительные дрожжевые чаны; монтируется новая паровая машина. От станции Анна подводится железнодорожная ветка; на реке Битюг, в 2 километрах от завода, строится водокачка.

После революции МЭЗ становится собственностью советского государства. Таким он и оставался до распада СССР в 1991 году. Условия труда рабочих были тяжелыми. Вручную в мешках сырье подавалось в производство, вручную же загружались и разгружались пресса. Особо тяжелыми условиями труда отличалось котельное отделение. Лузга в котел засыпалась вручную. В помещении держалась высокая температура. После нескольких часов работы в такой обстановке, кочегаров выводили в полубессознательном состоянии на свежий воздух отдышаться. Вся перевозка сырья на заводе и доставка его на завод производилась гужевым транспортом.

В архивном фонде Совета народного хозяйства Воронежского губисполкома в списке работающих маслобойных заводов Воронежской губернии за 1918 год значится национализированный маслозавод и мельница Хренникова Н.А. (ст. Анна Бобровского уезда. Работает - 60 человек.)

Первым советским директором маслозавода был член РКП(б) А.Ф. Илюшкин. В списке промышленных предприятий, подведомственных Губсовнархозу за 1920 год значится Аннинский маслобойный завод № 21, предприятие национализировано, работает, производительность – 1300 п. в сутки.

Здания производственного значения Аннинского Госмаслозавода № 21 по состоянию на 1 октября 1925 года: корпус завода, котельное, машинное, прессовое, рушальное, сливное отделения, слесарная мастерская, мельница.

ОАО МЭЗ «Аннинский»

В архивном фонде содержится информация о зданиях обслуживающих производства: амбар № 1 для засыпки масло семян, амбар № 2 для ссыпки масло семян, склад-кладовая № 1 для материалов, склады-кладовые № 2,3,4 для материалов и помещений для ледника, кладовая № 5, бондарка, кузница, столярная мастерская, каретный сарай, конюшня, сторожка, навес у корпуса завода для складывания жмыха, завальная яма под навесом. В областном архиве в документах архивного фонда Бобровского уездного исполнительного комитета сохранилась анкета установленного образца на предприятие - Аннинского Госмаслозавода № 21 бывшего Хренникова А.Н., по состоянию на 31 июля 1925 года; завод подчинен Воронежскому Госмаслотресту, действует, оборудование предприятия - 3 двигателя, число рабочих - 62, служащих - 26. Работает маслозавод в 3 смены. Средний заработок рабочего - от 9 до 75 рублей, служащего от 10 рублей 50 копеек до 120 рублей ежемесячно. Предприятию требуется текущий

ремонт.

В 1924 году за счет усовершенствования семеновеек и установки 2-х рушальных барабанов мощность завода возросла до 40 тонн в сутки.

В 1925 году проведена первая реконструкция энергетического хозяйства; установлен котел фирмы Ланкашир с поверхностью нагрева 100 кв.м. и паровая машина 100 л.с. Заменены огневые жаровни на паровые. Эти мероприятия позволили увеличить мощность до 45 тонн в сутки. Реконструкция завода продолжалась в 1927 году. Велось усовершенствование установленного оборудования. Были построены 4 деревянных склада на 4 тыс. тонн подсолнечника и к 1929 году мощность завода была доведена до 60 тонн/сутки. В этом же 1929 году начата реконструкция завода с доведением его мощности до 80 тонн/сутки. Было демонтировано оборудование мельницы и крупорушки. Дополнительно установлен еще один Ланкаширский котёл, 2 вальцевых станка, 3 семеновейки Мельстроля, 3 рушальных барабана, пятичанная шахматная жаровня.

В 1932 году после строительства железной дороги до ст. Анна на завод была подведена железнодорожная ветка. Облегчилась доставка сырья на завод, одновременно был значительно облегчен труд грузчиков сырья.

Была смонтирована и сдана в эксплуатацию сушилка ЦЧО производительностью 80 т/сут., что значительно облегчило переработку сырья и его хранения. В отчете Аннинского райисполкома о своей работе за 1935-1939 годы есть сведения о работе Аннинского государственного маслозавода за указанный период: за четыре с половиной года заводом на реконструкцию и расширение израсходовано 10 000 рублей.

В годы Великой Отечественной войны кроме основной продукции силами мастерской изготавливались станины миномётов. В 1942 году в связи с приближением линии фронта все оборудование завода было эвакуировано в г.Чкалов. С мая по ноябрь 1943 года проводились работы по восстановлению завода. Завод вооружался более современным оборудованием. Были установлены: форчаный агрегат Скипина и один отечественный шнековый пресс испытанный уже во время войны. Энергетическое хозяйство было представлено одним Ланкаширским котлом и паровой машиной в 300 л/с. В этом же году коллектив завода приступил к изготовлению 2-го форпресса силами механической мастерской из чугунного литья, полученного с завода изготовителя. В объяснительной записке директора Аннинского маслозавода Воронеж – Курского Росмаслотреста к годовому отчету по капитальным вложениям за 1943 год имеются сведения о восстановлении Аннинского маслозавода на базе использования оборудования других маслозаводов, расположенных в тылу, а также в районах, освобожденных от немецко-фашистских захватчиков. На восстановление маслозавода по плану на 1943 год утверждено 684 тысячи рублей, фактически израсходовано по сметной стоимости – 453,6 тысячи рублей. В 1943 году получено средств за счет финансирования промбанка на восстановление Аннинского маслозавода в сумме 410 700 рублей.

В годы войны, именно благодаря жмыху с завода многие семьи аннинцев смогли выжить и поднять детей. Воспоминания Тютинной Эльзы Васильевны: «По карточкам давали в день кукурузный хлеб 150 грамм на ребенка и 250 грамм взрослому и 50 грамм крупы. Есть хотелось всегда. В лесу ели дикие зеленые яблоки, от подснежников луковицы, траву серпигу. Маслозавод во время войны работал на сои, так ели шелуху от сои, соли не было, стакан стоил 100 рублей, мама выпаривала соль из минеральных удобрений. Жмых грызли как сахар, угощая друг друга. Однажды наша учительница, слушая как мы хрустим, упала в голодный обморок и нам пришлось её отхаживать»

В годы Великой Отечественной войны завод продолжал работать. На фронт ушли мужчины, их рабочие места заняли женщины, подростки и старики. В феврале 1942 года на должность директора был назначен Даниил Федорович Крутоголов – участник двух войн – Первой Мировой и Гражданской. Летом 1942 года в Анне началась эвакуация промышленных предприятий, однако спиртзавод не был эвакуирован. В августе ему было передано подсобное хозяйство Ириновского спиртзавода, в сентябре завод вместо угля в качестве топлива стал использовать дрова. Фронт был недалеко. Поселок, станция иногда подвергались бомбежке вражеской авиации.

На этот случай на заводе были подготовлены укрытия, соблюдался строжайший режим светомаскировки, но ни одна вражеская бомба на завод не упала. Рядом находился штаб Воронежского фронта, а в заводской конторе летом и осенью 1942 года располагался Воронежский обком ВЛКСМ.

Работники спиртзавода храбро сражались на фронтах войны. В мае 1945 года в Германию был отправлен в командировку старший технолог Иван Архипович Матвиенко. Оттуда он привез трофейное заводское оборудование. На смену основной тягловой силе – лошадям и волам стали поступать на завод автомобили. На заводе начался монтаж оборудования для работы по двум схемам: хлебно-картофельной и паточной. В 1960-63 гг. на Аннинском МЭЗе смонтированы два опытных образца прессов МПС Ростовского завода, а в 1964 году с установкой четырех прессов завод переведен на схему двукратного прессования. В 1966 году смонтирована линия непрерывной гидратации масла с получением фосфатидного концентрата. К 1967 году мощность завода возросла на 160 т/сутки семян подсолнечника. Масла завод вырабатывал за сутки 65-70 тонн. Одновременно проводилась реконструкция сушильно-сырьевого хозяйства.

В 1949 году взамен демонтированной сушилки ЦЧО установлено 4 барабанных сушилки. В 1950 году проведена реконструкция барабанных сушилок, а в 1960 году дополнительно установлено ещё 3 сушильных барабана. И сейчас мощность сушильного отделения составляет 1050 т/сутки. С 1949 года постоянно проводились работы по строительству складов, емкости которых по состоянию на 2003 г. составляли 23 тыс. тонн.

В 1967 году на заводе был запущен цех по розливу масла, установлена американская бутылоделочная машина. Масло разливалось в аккуратные канистры емкостью 0,95 литров. В 1984 году экстракционный цех пущен в эксплуатацию, расширено маслобаковое и мазутное хозяйство. Предприятие работало по схеме форпрессование–экстракция.

Не отставал от маслозавода и спиртзавод. В 1960-80 годы коллектив Аннинского спиртзавода неоднократно становился победителем Всероссийских соревнований.

Аннинский спиртзавод

В 1986 году на Аннинском спиртзаводе был построен и пущен в эксплуатацию цех по выпуску майонеза. После освоения нового, более современного оборудования, производство увеличилось до 150 тонн. Майонезы «Провансаль», «Любительский», «Провансаль Люкс легкий» пользовались заслуженным успехом у потребителей и были признаны одними из лучших в Воронеже и Воронежской области.

В непростые годы перехода к рыночной экономике, маслоэкстракционный завод сменил несколько собственников.

До 2001 года Аннинский маслоэкстракционный завод принадлежал компании импортеру сахара – сырца ЗАО «Роспрод»

Вторым владельцем завода (39,6% акций) являлся холдинг «Разгуляй». Небольшое количество акции (4%) принадлежало трудовому коллективу

В феврале 2001 года Компания «Русагро», в то время третий по размерам продавец сахара в России, объявила о слиянии с принадлежащим Сбербанку РФ импортером сахара-сырца ЗАО «Роспрод».

Почти год на заводе продолжались «семечковые войны», о которых немало была сказано и написано. Параллельно существовали две управленческие структуры. В итоге в ноябре 2001 года «Разгуляй» и «Русагро» подписали соглашение, согласно которому «Русагро» стал собственником более 95% акций Аннинского МЭЗа к концу года.

С 1999 года проводилось постоянное расширение и модернизация производства, совершенствование технологии, обновление оборудования, строительство, постоянно велись работы по наращиванию производственных мощностей.

У предприятия были тесные связи со специалистами научно-исследовательского института жиров Санкт-Петербурга, дающие возможность внедрить в производство все новое и передовое. Продукция завода занимала призовые места на российских и международных выставках, пользовалась большим спросом.

В мае 2002 году сдано в эксплуатацию новое рушально-веечное отделение, была проведена реконструкция котельной, котлы переведены на работу на газе.

Знаковым для завода годом стал 2006. Летом этого года агропромышленная группа «Юг Руси» (Ростов), занимавшая к тому времени до 20% отечественного масложирового рынка, приобрела 100% акций МЭЗ «Аннинский» у «Русагро». Десять маслозаводов «Юга Руси», включая и Аннинский МЭЗ, выпускают такие известные всем марки, как «Золотая Семечка», «Аведовъ», «Злато», «Милора», «Аннинское» и др. По совокупности им принадлежит более 30% российского рынка бутилированного растительного масла.

В 1996 году, после установки оборудования фирмы «Kaspar Schulz», спиртзавод к ассортименту выпускаемой продукции добавил пиво (марки «Янтарное» и «Люкс»). Пивоваренное оборудование баварской фирмы позволяло производить до 2 тыс. л. пива в сутки. В этом же году, в октябре месяце, АООТ «Люкс» представил свою продукцию на международной выставке в Париже. В то время на заводе работало около 200 человек. Помимо спирта и пива, завод выпускал майонезы «Провансаль» и «Любительский».

В 2002 компания сменила форму собственности на ОАО, основным акционером стал Гревцев А.Ф. (руководил заводом с 1985 года), часть компании (51 %) осталась в собственности государства.

В 2005 году крупнейший игрок алкогольного рынка страны, ФГУП «Росспиртпром», являющийся владельцем контрольных пакетов акций более чем 80 крупнейших в России алкогольных производств, начал компанию по массированному банкротству своих «точек», «выдавливая» миноритариев с алкогольных предприятий. На момент объявления о банкротстве в 2007 году ОАО «Люкс» (спиртзавод «Аннинский») являлся одним из крупнейших предприятий пищевой промышленности Воронежской области.

К 2013 году из всех Ликероводочных заводов Воронежской области реально работал только аннинский завод.

Для того чтобы узнать эффективность работы предприятий за весь столетний период пришлось обратиться к производственным показателям, взятым из архивов предприятий и открытых источников. Производственные показатели делятся на: количественные и качественные.

Количественные показатели характеризуют определенную сторону деятельности предприятия, например, объем реализации, количество оборудования, численность работающих и др.

Качественные показатели характеризуют результаты производственно-хозяйственной деятельности предприятия, например прибыль (доход), производительность труда, рентабельность, фондоотдачу и др.

Проанализируем с помощью производственных показателей деятельность этих заводов.

Первоначальная производительность спиртзавода составляла 250 ведер или 25 декалитров спирта в сутки. Завод работал 2 – 3 месяца в году и перерабатывал продукцию. В качестве сырья на завод поступали картофель, ячмень и просо. После реконструкции 1932-1933 годов суточная производительность выросла до 254 декалитра, а при переработке патоки доходила до 346 декалитров. На заводе в это время было 96 рабочих. В 1936 году завод вновь подвергается значительной реконструкции: устанавливаются дополнительные дрожжевые чаны; монтируется новая паровая машина. От станции Анна подводится железнодорожная ветка к реке Битюг, в 2 километрах от завода, строится водокачка. Эти, а также другие мероприятия по реконструкции, позволили увеличить выход спирта до 800 декалитров в сутки. К 1938 году штат завода вырастает до 180 человек. В 1945 году мощность завода вновь значительно увеличилась и составляла 1500 декалитров спирта в сутки. В 1971 году на заводе ненадолго полностью перешли на мелассу, достигнув производительности до 5250 дкл спирта в сутки. В 2007 году производительность составляла 2000 – 2200 дкл. в сутки спирта «Экстра» и «Люкс», пива по баварской технологии - 2 т/сутки, майонеза - 6 т/сутки, углекислоты - 4 т/сутки. Численность персонала: около 157 человек. В 2012-2013 гг. на основе современного оборудования итальянской компании FRILLI IMPIANTI была запроектирована и построена линия производства спирта марок «Экстра» и «Люкс» до 6000 дкл в сутки. В последнее время спиртзавод производил спирт марки «Люкс», углекислоту, пиво, сухую барду для комбикормов и этилацетат. Объем спирта, выпускаемого за год, составлял более 600 тысяч декалитров, пива - более 35 тонн, углекислоты - более 80 тонн, барды - более 40 тысяч тонн. Сегодня на спиртзаводе работает 191 человек. Расходы за 2018 год составляют 658 925 000 руб, а доходы 698 893 000 по данным ФНС от 02.10.2019.

Новый углекислотный цех Аннинского спиртзавода

На маслозаводе к 1917 году работали маслобойка, крупорушка и мельница. В сутки перерабатывалось 35 тонн семечек с выходом до 8 тонн масла. В производстве было занято 150-170 человек. Валовая продукция завода в 1935 году уже составляла 1324 т., в 1938 году- 3037 т., то есть увеличена на 228,7%.

Производственная программа в 1938 году выполнена на 166%. К 1945 году мощность завода была доведена до 70 т/сутки. В 1967 год это юбилейный год коллективом завода проводится большая работа по увеличению мощности завода с доведением ее до 200 т/сутки, установлены шестичанная жаровня и 2 пресса УР, приобретены семеновейки.

В 1979 году началось строительство экстракционного цеха. После реконструкции завод стал перерабатывать до 200 тонн семян подсолнечника ежедневно, получая по 60 тонн прессованного масла и еще 20 тонн экстракционного (для технических нужд). В годы, когда заводом руководил Белых И.М. (с 1986 года) коллектив сотрудников составлял 250 человек. На заводе был запущен цех по розливу масла, установлена американская бутылоделочная машина. Масло разливалось в аккуратные канистры емкостью 0,95 литров.

За первые три года работы под руководством «Русагро» в 2001 – 2004 завод увеличил производство подсолнечного масла, перерабатывая до 380 т подсолнечника в сутки.

В настоящее время в систему завода входят: элеватор, сырьевой участок, рушально – веечное отделение, прессовое отделение, фильтровое отделение и участок размещения готовой продукции. Технологическое оснащение позволяет выпускать продукцию европейского качества, полностью сохраняя витамины и питательные вещества. Аннинское масло производится трех видов: нерафинированное, рафинированное недезодорированное; рафинированное дезодорированное. К сожалению, из-за высокой конкуренции многие предприятия, в том числе и завод в Анне, работают не на полную мощность. Это связано еще и с тем, что за последние 8-10 лет мощности по переработке масличных выросли более чем вдвое, а производство сырья в 1,6 раза.

Доходы предприятия за 2018 год составили 1 129 800 000 руб, а расходы 1 129 050 000 руб. по данным ФНС от 02.10.19.

Все это свидетельствует о высоком трудовом ритме коллектива, слаженных действиях его производственных звеньев, о грамотном техническом и общественно-политическом руководстве.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В итоге получены следующие результаты: изучена история становления и развития заводов. Проанализированы основные производственные показатели деятельности предприятий.

На основании полученных результатов можно сделать выводы:

1. История заводов тесно перекликается с историей страны.
2. Проводимые модернизации производства, усовершенствования технологий привели к наращиванию производственных мощностей
3. Заводы обеспечивают жителей Анны своей продукцией и рабочими местами
4. Несмотря на все трудности, которых за более 100-ти летнюю историю было не мало, хочется им пожелать, встретить юбилейный год под девизом «Из прошлого — с гордостью, в будущее — с уверенностью!»

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Вальтух К., Лавровский Б. Производственный аппарат страны: использование и реконструкция // ЭКО. 1986. № 2. С. 17-31.
- Зоркальцев В. И. Индексы цен и инфляционные процессы. Новосибирск: Наука. Сибирская издательская фирма РАН, 1996. 279 с.
- Ершов Ю. О Методика расчета индекса физического объема промышленной продукции, утвержденная Госкомстатом России // Вопросы статистики. 1998. № 11. С. 71-72.
- Ершов Б.А. Русская Православная Церковь и светская власть в Воронежской губернии в XIX - начале XX века. ГОУ ВПО "Воронежский гос. технический ун-т". Воронеж, 2010. 167 с.
- Ershov B.A., Fursov V.N. The Russian Church in the State Mechanism of Russia. Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research. 2018. № 1. С. 32-37.
- Ershov B.A., Perevozchikova L.S. Preaching Work of the Russian Orthodox Church in the Early XX Century. В сборнике: 6th International Conference on Education and Social Sciences Abstracts & Proceedings. 2019. С. 202-207.
- Ershov B.A., Perevozchikova L.S., Romanova E.V., Ashmarov I.A. The Concept of Spirituality in Social Philosophy. Smart Innovation, Systems and Technologies. 2019. Т. 139. С. 688-694.
- Ershov B.A., Volkova E.A., Frolova E.V., Volkov N.M., Pletnev V.I. The Revolution of 1905-1907. in Russia: Results and Consequences. В сборнике: 6th International Conference on Education and Social Sciences Abstracts & Proceedings. 2019. С. 213-220.
- Ericson R. The Soviet statistical debate: Khanin vs. TsSU. Harriman Institute Occasional Papers. Number 1, New York: May 1988. 42 с.
- Корнев А. И. Потенциал роста производства и динамика относительных цен на продукцию отраслей промышленности // Проблемы прогнозирования. 2001. № 6. С. 55-67.
- Кубонива М. Экономический рост в послевоенной России: оценка ВВП // Вопросы статистики. 1997. № 10. С. 7-10.
- Кудров В., Тремль В. Достоинства и недостатки западной экономической советологии // Вопросы экономики. 2000. № 11. С. 6478.
- Ласточкин Ю., Ицкович И. Возможности активизации инвестиционной деятельности в машиностроении // Экономист. 2002. № 4. С. 54-56.
- Плышевский Б. Социально-экономические последствия движения к рынку // Экономист. 1999. № 8. С. 36-43.
- Селиверстова Н.Н. Спад промышленных мощностей в ходе реформ // Проблемы прогнозирования. 1997. № 5. С. 26-39.
- Черковец В. Факторы обеспечения расширенного воспроизводства // Экономист. 2001. № 3. С. 3-10.

OLD-TIMERS OF THE ANNINSKY PROCESSING INDUSTRY (ANNINSKY DISTILLERY AND ANNINSKY MEZ)

Tyutina, Larisa Aleksandrovna¹, Yanina, Yana Vasilievna²

¹Teacher of History and Social Science MBOU secondary school “Anninsky Lyceum”, 30 Engels street, Voronezh Region, Anna, Russia, E-mail: Lara.tyutina@yandex.ru

²Entrant of MBOU SOSH "Anninsky Lyceum", 47 Krasny Oktyabr street, Voronezh Region, Anna, Russia, E-mail: y-yana.yanina@yandex.ru

Abstract

The article discusses the historical aspects of the development of the Anninsky processing industry (Anninsky distillery and Anninsky MEZ, located in the Voronezh region). The development of the processing industry in certain regions determines the state of the entire national economy, the level of food security in the region and the country as a whole, and the socio-economic situation in society. The article pays special attention to the history of formation and development of the two oldest processing enterprises in Anna—the Anninsky distillery and the Anninsky oil extraction plant. The emphasis is placed on the efficiency of enterprises over the entire century-long period of their activity.

As a result of the work done, the following results were obtained: the history of the formation and development of plants was studied, and the main production indicators of enterprises were analyzed. Based on the results obtained, the authors reveal the history of factories, which closely echoes the history of the country. It is shown that the ongoing modernization of production, technology improvements, led to an increase in production capacity.

Keywords: factory, production, society, city, state.

REFERENCE LIST

- Cherkovets V. (2001) Factors of ensuring extended reproduction. *Economist. № 3*. Pp. 3-10. (in Russ).
- Ericson R. (1988) The Soviet statistical debate: Khanin vs. TsSU. *Harriman Institute Occasional Papers. Number 1. New York: May*. 42 p. (in Engl).
- Ershov B.A., Fursov V.N. (2018) The Russian Church in the State Mechanism of Russia. *Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research. 2018. № 1*. Pp. 32-37. (in Engl).
- Ershov B.A., Perevozchikova L.S. (2019) Preaching Work of the Russian Orthodox Church in the Early XX Century. *6th International Conference on Education and Social Sciences Abstracts & Proceedings*. Pp. 202-207. (in Engl).
- Ershov B.A., Perevozchikova L.S., Romanova E.V., Ashmarov I.A. (2019) The Concept of Spirituality in Social Philosophy. *Smart Innovation, Systems and Technologies. Vol. 139*. Pp. 688-694. (in Engl).

Ershov B.A., Volkova E.A., Frolova E.V., Volkov N.M., Pletnev V.I. (2019) The Revolution of 1905-1907. in Russia: Results and Consequences. *6th International Conference on Education and Social Sciences Abstracts & Proceedings*. Pp. 213-220. (in Engl).

Kornev A. I. (2001) Production growth potential and dynamics of relative prices for industrial products. *Problems of forecasting*. №. 6. Pp. 55-67. (in Russ).

Kuboniva M. (1997) Economic growth in post-war Russia: estimation of GDP. *Statistics questions*. №. 10. Pp. 7-10. (in Russ).

Kudrov V., Tremi V. (2000) Advantages and disadvantages of Western economic Sovietology. *Economic* №. 11. Pp. 64-78. (in Russ).

Lastochkin Yu., Itskovich I. (2002) The possibility of activation of investment activity in mechanical engineering. *Economist*. №. 4. Pp. 54-56. (in Russ).

Plyshevsky B. (1999) Socio-economic consequences of movement to the market. *Economist*, №. 8. Pp. 36-43. (in Russ).

Seliverstova N. N. (1997) Decline of industrial capacities in the course of reforms. *Problems of forecasting*. № 5. Pp. 26-39. (in Russ).

Valtukh K., Lavrovsky B. (1986) Production apparatus of the country: use and reconstruction. *ECO*. №. 2. Pp. 17-31. (in Russ).

Yershov B. A. (2010) The Russian Orthodox Church and secular power in the Voronezh province in the XIX-early XX century. *GOU VPO "Voronezh state technical University"*. Voronezh. 167 p. (in Russ).

Yershov Yu. O. (1998) Method of calculating the index of physical volume of industrial production, approved by the state statistics Committee of Russia. *Statistics questions*. №. 11. Pp. 71-72. (in Russ).

Zorkaltsev V. I. (1996) Price indices and inflationary processes. Novosibirsk: *Nauka. Siberian publishing company of the Russian Academy of Sciences*. 279 p. (in Russ).